

VI. HANDEL

De invloed van het prijsniveau op den uitvoer

Derksen, dr. J. B. D. en A. Rombouts — Schrijvers hebben een aantal berekeningen opgesteld met het doel de relatie tusschen den export en de verhouding der prijsniveau's waartegen Nederland resp. het buitenland exporteeren, vast te stellen. Zij gingen daartoe na, in hoeverre het verloop van den Nederlandschen uitvoer afweek van dien der andere landen, in verband met afwijkingen in de prijsdispariteit. Gevonden werd, dat de „vervangingselasticiteit” circa 1 a 2 bedraagt. Dit zou beteekenen, dat een verandering van de dispariteit met 1 % ten gunste van Nederland zou corresponderen met een vermeerdering van het aandeel van Nederland in den wereldhandel met 1 a 2 % van dat aandeel. Ook voor enkele belangrijke exportartikelen (kaas en boter naar Engeland, kaas naar België) is de vervangingselasticiteit berekend.

B b VI 1 *De Nederl. Conjunctuur Nov. 1938*

VII. TRANSPORT

Regeling van het personenvervoer

Redactie. — Het doel van het ontwerp „Wet Autovervoer Personen” wordt besproken en de middelen waarmede men dit doel zal trachten te bereiken.

B b VII 1 *Spoor- en Tramwegen 25 October 1938*

De organisatie der vervoerstatistiek en der vervoersbewaking bij de Staatsspoorwegen in Nederlandsch Indië

Jansen, Ir. L. — Voor een doelmatige tariefpolitiek is een snelle statistische berichtgeving over het vervoer noodzakelijk. Schr. geeft aan hoe de statistiek met het Powers systeem worden verkregen. Signaleering van de punten, waar het spoorwegvervoer wordt aangetaast en waar nieuwe vervoerkansen worden geboden (vervoersbewaking), is een belangrijke doelstelling.

B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 8 Nov. 1938*

De hypotheekmarkt

Lier, mr. A. J. S. van — Het aandeel van de hypotheekbanken in de nieuw ingeschreven hypotheek is sedert 1936 wederom stijgend. Op grond hiervan betwist schr. dat de hypotheekbanken terrein verliezen aan de levensverzekeringsmaatschappijen.

B b X 4 *Econ. Stat. Berichten 19 October 1938*

Verloop van het saldo-tegoed der spaarbanken

Tinbergen, Prof. dr. J. en B. van der Meer — De aangroei van het saldo-tegoed der spaarbanken wordt in hooge mate bepaald door het inkomen der spaarders, door den rentestand op de geldmarkt en door de gevoelens ten aanzien van de stabiliteit der valuta, deze laatste gemeten aan de veranderingen van den goudvoorraad der Nederlandsche Bank.

Uit afzonderlijk onderzoek van de veranderingen in het saldo-tegoed van bedragen boven f 1000.— bij de Rijkspostspaarbank wordt de meening, dat het gebruik van de spaarbanken als depositobank een groote rol speelt, bevestigd.

Schrijvers zijn ook overgegaan tot berekening omtrent de „propensity to save”, de relatie tusschen het inkomen en de consumptieve uitgaven die in de moderne conjunctuurtheorieën een groote rol speelt en komen hierbij tot belangwekkende resultaten.

B b X 7 *De Nederl. Conjunctuur Nov. 1938*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Dolby, C. M. Organization of an accountant's office. London, 1938.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Palicka, Karl. Betriebsbuchhaltung und industrielle Selbstkostenrechnung in Deutschland im. 19. Jahrhundert. Leipzig, 1938.

Cousins, D. Elements of bookkeeping and business methods. London, 1938.

Eicke, Karl. Der Pflichtenkontenrahmen der gewerblichen Wirtschaft. Berlin, 1938.

Eijndthoven, C. J. van. Uitgebreid enkel boekhouden voor het middenstandsdiploma. Algemeene handelskennis. Bussum, 1938.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Almond, J. E. Examination notes on auditing. London, 1938.

Belvaux, J. P. et J. Baude. Controles et expertises comptables. Bruxelles, 1938.

Koplin, Fritz. Ziele und Methoden der Revision und Kontrolle im Mühlenbetriebe. Würzburg, 1938.

Zirwas, R. und P. Buchholz. Das genossenschaftliche Prüfungswesen. Grundzüge des Genossenschaftlichen Prüfungs- und Berufsrechts. Berlin, 1938.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kaiser, Otto. Kostenrechnerische Grundlagen und Selbstkostenrechnung in Personenbeförderungsbetrieben des Strassenverkehrs. Unter besonderer Berücksichtigung von Strassenbahnbetrieben. Wien, 1938.

Kiesling, Gerhard. Das Problem der Genauigkeit in der Gemeinkostenrechnung. Leipzig, 1938.

Möller, Jürgen. Kostenanalyse einer Girokasse. Berlin, 1938.

Palicka, Karl. Betriebsbuchhaltung und industrielle Selbstkostenrechnung in Deutschland im. 19. Jahrhundert. Leipzig, 1938.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Babson, R. W. Folly of instalment buying. New York, 1938.

Bergmann, Leo. Der Wechsel als Finanzierungsinstrument. Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung. Wien, 1938.

Reisch, Robert. Finanzierung im Strassenwesen. Wien, 1938.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Almond, J. E. Modern office organization. London, 1938.

Coles, Jessie V. The consumer-buyer and the market. New York, 1938.

Dennison, H. T. and J. K. Galbraith. Modern competition and business policy. New York, 1938.

Duddy, Edward A., L.E. Frailey and Ramond V. Cradit. Business correspondence and office management. Chicago, 1938.

Engenleuf, Peter. Probleme der Rationalisierung im Rahmen nationalsozialistischer Wirtschaftsauffassung. Würzburg, 1938.

Greuling, Wilhelm. Der Werberat der deutschen Wirtschaft und seine Tätigkeit. Idstein im Taunus, 1938.

Kahn, H. S. New business opportunities for today. New York, 1938.

Overbeck, Wilhelm. Das Problem des Kalkulations-Kartells. Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung des praktischen Versuchs im Eisengiessereiwesens. Würzburg, 1938.

Phillips, C. F. Marketing. New York, 1938.

Pietsch, Albert. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft. Berlin, 1938.

Richter, J. en B. A. Cohen. Bedrijfsleer voor het middenstandsdiploma. Bedrijfsleer-reclame-verkoopkunde. Groningen, 1938.

Stone, N. I. Systems of shop management in the cotton-garment industry. Philadelphia, Penn., 1938.

Tersteeg, B. A. W. Bedrijfsleer. Leerboek voor de studie middenstandsdiploma, Handelskennis. 's-Gravenhage, 1938.

Traast, J. Verkoopkunde voor de middenstand. Groningen, 1938.

Unger, Wolfgang. Zusammenhänge zwischen gewerblicher Marktordnung und kaufmännischer Betriebsführung. Leipzig, 1938.

Wiseman, M. Before you sign the advertising check. New York, 1938.

Zimet, Josef. Wettbewerbsbeschränkungen im Einzelhandel. Eine betriebs- und volkswirtschaftliche Untersuchung. Wien, 1938.

Zirwas, R. und P. Buchholz. Das genossenschaftliche Prüfungswesen. Grundzüge des Genossenschaftlichen Prüfungs- und Berufsrechts. Berlin, 1938.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Carnegie, Dale. Comment se faire des amis pour réussir dans la vie. Paris, 1938.

Hook, Fritz Georg. Betriebswirtschaftliche Wandlungen im Handwerk unter besonderer Berücksichtigung der westdeutschen Hand-

werkwirtschaft und die von der Rechtsprechung aufgestellten Betriebsmerkmale. Ein Beitrag zur Kontroverse Fabrik und Handwerk. Düsseldorf, 1938.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Nagelberg, Willy. Ueber Veränderungen in der Baumwollwirtschaft der Erde seit 1900. Wien, 1938.

V. INDUSTRIE

Davis, H. S. and thers. Vertical integration in the textile industries. Philadelphia, 1938.

Koplin, Fritz. Ziele und Methoden der Revision und Kontrolle im Mühlenbetriebe. Würzburg, 1938.

Leeb, Gudrun. Standortsfragen der deutschen Baumwollindustrie. Würzburg, 1938.

Overbeck, Wilhelm. Das Problem des Kalkulations-Kartells. Eine betriebswirtschaftliche Untersuchung des praktischen Versuchs im Eisengiessereiwesens. Würzburg, 1938.

Pietzsch, Albert. Die Organisation der gewerblichen Wirtschaft. Berlin, 1938.

Stone, N.I. Systems of shop management in the cotton-garment industry. Philadelphia, Penn., 1938.

VI. HANDEL

Engel, G. C. and M. O. Kahn. Profitable specialty shop operation. New York, 1938.

Zimet, Josef. Wettbewerbsbeschränkungen im Einzelhandel. Eine betriebs- und volkswirtschaftliche Untersuchung. Wien, 1938.

VII. TRANSPORT

Kaiser, Otto. Kostenrechnerische Grundlagen und Selbstkostenrechnung in Personenbeförderungsbetrieben des Strassenverkehrs. Unter besonderer Berücksichtigung von Strassenbahnbetrieben. Wien, 1938.

IX. VERZEKERING

Pavlinovic, Branko. Die Kapitalanlagepolitik in der Privatversicherung. Ein Handbuch für Praktiker und Wissenschaftler. Zagreb, 1938.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de op 17 December j.l. gehouden vier en veertigste jaarlijkse algemeene vergadering zijn tot lid benoemd de heeren: *W. J. Brenkman*, Amsterdam; *G. L. Dalhuisen*, Den Haag; *P. G. Hardorff*, Den Haag; *A. J. Homan*, Amsterdam; *E. van der Horst*, Den Haag; *I. J. de Jong*, Amsterdam; *K. de Lange*, Rotterdam, in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de heer *E. Katan*, Eindhoven, in het bezit van het accountantsdiploma van de Nederlandse Handels-Hoogeschool (thans Nederlandse Economische Hoogeschool) te Rotterdam.

Het Instituut telt thans 685 leden en 1754 assistenten.

In de vacatures, ontstaan wegens periodieke aftreding van de heeren *J. Pelser Jr.*, *M. Pimentel* en *H. R. Reder*, allen te Amsterdam, welke niet herkiesbaar waren, werd voorzien door de benoeming van de heeren: *L. van Essen Lzn.*, *J. P. de Haan* en *G. P. J. Hogeweg*, allen te Amsterdam.

In de plaats van den aftredenden Voorzitter, den heer *H. R. Reder*, werd gekozen de heer *R. A. Dijker* te 's Gravenhage.

ONTVANGEN BOEKWERKEN.

Nederlandsch Instituut van Accountants, „De Accountant” no. 7 (verslag ledenbijeenkomst dd. 27 Mei 1938; de opleiding tot accountant IV); no. 8 (Accountantsdag 1938; inleiding *Mr. I. Goudekot*, „De functie van den accountant in het rechtsgeding”); no. 9 (Accountantsdag 1938; inleiding *Ir. G. A. Kessler*, „Het moderne kartelwezen”); no. 10 (Verslag Bureau der Examens 1937).

Mr. J. v. d. Scheer en W. Speerstra, „Recht voor de H.B.S. A.” Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Batavia, 1938. Prijs ingenaaid f 2.90, gebonden f 3.25.

E. Smit en W. Speerstra, „Handelsrekenen ten dienste van het onderwijs aan H.B.S. A. en Handelsscholen”. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Batavia, 3e druk, 1938. Prijs ingenaaid f 4.50, gebonden f 4.90.

Dezelfde schrijvers, „Logarithmentafel voor de H.B.S. A. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Batavia, 1938. Prijs gebonden f 0.75.

Dr. J. C. Choufoer en W. Speerstra, „Leerboek van het boekhouden, eerste deel, ten dienste van het onderwijs in de derde klasse van H.B.S. A. en B”. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Batavia, 1938. Prijs ingenaaid f 2.50, gebonden f 2.75. „ „

Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne koloniën. Stenographisch verslag van het debat over de praeadvies behandelende „Schenkingen van ouders aan kinderen, in het bijzonder die van hand tot hand” uitgebracht door *Prof. Mr. Dr. S. van Brakel* en *Dr. H. H. Schippers*.

A. W. Berger, B. de Boer en H. W. Pietersma, „Eenvoudig handelsrekenen voor U.L.O. en voor de lagere klassen van de handelsavondscholen”, derde deeltje A middenstandsdiploma. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen—Batavia, 1938. Prijs ingenaaid f 1.30, gebonden f 1.50.

„*Het Gemeenebest*”, Maandblad voor het Nederlands volkgeheel en tot bevordering van de volksgemeenschap. Eerste jaargang no. 1. Uitgave van *H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.*, Haarlem. Abonnementsprijs f 3.— per half jaar.

G. Andriese, „Repetitieboek Handelsrekenen ten dienste van studerende voor het Staatspraktijkdiploma en de acte M.O. Boekhouden”. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1938. Prijs ingenaaid f 2.90.

„Arresten over handelsrecht en burgerlijk procesrecht”, verzameld en uitgegeven door *Prof. Mr. H. R. Hoetink*. Uitgave van *H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.*, Haarlem, 1938, 3e herziene druk. Prijs gebonden f 5.50.

W. van Exter, „Boekhoudkundige vraagstukken in het bijzonder ten behoeve van studeerenden voor de acte M.O. Boekhouden en het Staatspraktijkdiploma”. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1938. Prijs ingenaaid f 2.90.

Bond van Belastingconsulenten, „Organisatie, doel en streven”. September 1938.

Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap no. 43, „De beteekenis van de gegevens der belastingstatistieken voor de bepaling van het nationale inkomen”. Stenografisch verslag van de behandeling van het rapport, opgenomen in geschrift no. 42, in de vergadering van 21 Mei 1938.

De Belastingwetgeving, Serie D.B. no. 3 „Invordering”, door *H. J. Hofstra*. Supplement I. aansluitend op 1e en 2e druk. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon N.V.*, Gorinchem, 1938. Prijs f 0.65.